

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
<i>Yarmatova Sanobar Jo'rayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
<i>Зохилов Нодирбек Улугбекович</i>	
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'рни va amaliy ahamiyati	205
<i>Kultayev Kuzibay Kazakbayevich</i>	
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari	209
<i>Niginabonu Fayzullayeva</i>	
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari	214
<i>Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish	219
<i>Tilovova Turdixol Baratovna</i>	
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar	222
<i>Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari	228
<i>Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna</i>	
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari	233
<i>U. A. Alibayeva</i>	
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari	236
<i>O. K. Kadambayeva</i>	
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati	240
<i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	243
<i>Musayeva Guzal Ne'matillayevna</i>	
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi	247
<i>Xoldarova Gulchehra Tajibayevna</i>	
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка	250
<i>Юлдашев Баходир Бекмуратович</i>	
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati	253
<i>A. X. Norov</i>	
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров	259
<i>Адилова Солияхон</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish	263
<i>Muminjonova Muhayyo G'ulomovna</i>	
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari	268
<i>Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati	271
<i>Abdullayeva Uljal'as Tulegen qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi	274
<i>D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
Daminova Shoxista Farxodovna	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
Dusmamadova Gulsum Shukhratovna	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
Karimova Umida Alijon qizi	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
Sh. Allanazarova, R. Janabaeva	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev	

O'SMIR TAEKVONDOCHILARNING QO'L-OYOQ KUCHINING AN'ANAVIY MASHG'ULOTLAR DAVOMIDA O'SISH SUR'ATI

A. X. Norov

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
 Taekvondo va sport faoliyati kafedrasida 2-kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada 15-16 yoshli taekvondochilar ustida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ham aniqlash imkonini berdiki, ularda o'ng va chap oyoqda imkon boricha, 10 soniya ichida maksimal marta o'tirib-turish soni oyoqlarni bukuvchi-yozuvchi mushaklar kuchini, birinchidan, etarli rivojlanmaganligini tasdiqlab bergan bo'lsa, ikkinchidan, ular o'rtasida yaqqol ko'zga tashlanuvchi asimmetrik farq mavjud ekanligini ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: 15-16 yoshli taekvondochilar, qo'l-oyoq kuchi, muvozanat saqlash qobiliyati, vestibulyar analizator, funksional imkoniyatlar, "aylanma va burilma" mashqlar, anketa so'rovnoma natijalari, oyoq kuchi va aylanma harakatlanish, oyoq bilan aniq zarba berish, harakat apparati.

Abstract: This article presents the findings of a study conducted on 15-16-year-old taekwondo athletes, revealing that both their right and left legs' ability to perform maximum sit-to-stand repetitions within 10 seconds confirms that their flexor-extensor muscle strength is underdeveloped, and that there is a noticeable asymmetry between the two legs.

Key words: 15-16-year-old taekwondo athletes, hand-leg strength, balance control ability, vestibular analyzer, functional capabilities, "rotational and twisting" exercises, questionnaire results, leg strength and rotational movement, precise leg striking, motor apparatus.

Аннотация: В данной статье представлены результаты исследований среди тхэквондистов 15-16 лет, которые показали, что у них имеется явное асимметричное различие в силе мышц ног, так как количество подъемов за 10 секунд на правой и левой ногах не развилось должным образом, а также между ними существует явная асимметрия.

Ключевые слова: тхэквондисты 15-16 лет, сила ног и рук, способность сохранять равновесие, вестибулярный анализатор, функциональные возможности, упражнения на "круговые и поворотные" движения, результаты анкетирования, сила ног и вращательные движения, точные удары ногами, двигательную аппаратуру.

KIRISH

Dolzarliligi: Malakali taekvondochilar tayyorlash va ushbu sport turida yuksak natijalarga erishish uchun nafaqat texnik-taktik mahoratni shakllantiruvchi ixtisoslashtirilgan mashqlarni qo'llash zarur, balki shu texnik-taktik harakatlar mukammalligi va barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan muvozanat saqlash funksiyasini ham muntazam rivojlantirib borish zarur. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-iyuldagi "Taekvondo (WT) sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-337-sonli Qarori bilan tasdiqlangan Taekvondo (WT) sport turini 2022-2024-yillarda kengroq rivojlantirish dasturining 9-bandi ijrosi sifatida tadqiqotimizning dolzarb ekanini belgilab oldik.

Harakat faoliyati qo'l-oyoq zarbalari asosida kechadigan yakkakurash sport turlarida texnik-taktik usullarni yuqori natijalar bilan ijro etish imkoniyati ustuvor jihatdan tezkor-kuch sifatlariga, ayniqsa portlovchi va maksimal dinamik kuch chidamkorligiga bog'liq. Aynan harakat bo'g'imlarni muvofiq tartibda bukuvchi va yozuvchi mushaklar kuchi obyektning (raqibning) harakatlanish tezligi va yo'nalishiga qarab o'z vaqtida "ishga solgandagina" foydali natijaga erishish mumkin.

Ta'kidlash joizki, zamonaviy taekvondoda, ayniqsa iste'dodli yosh taekvondochilar tayyorlash amaliyotida, yuqoridagi masalalarga urg'u berish o'ta muhim ahamiyatga ega.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 29.07.2022 yildagi PQ-337-son <https://lex.uz/uz/docs/-6136761>.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Taekvondo sporti va umuman sport faoliyatida o'tkaziladigan mashg'ulotlar natijasida mushak kuchi va tezlik-koordinatsiya kabi jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Sportchilarni tayyorlashda fizikal imkoniyatlarni, xususan, qo'l va oyoq mushaklari kuchini oshirish masalasi juda muhimdir. Ushbu tadqiqotning dolzarbligini yoritish uchun bir qancha ilmiy manbalar va yondashuvlar keltirilgan.

Simanov (2010) o'zining ilmiy ishida yosh taekvondochilarning tayyorgarligini integratsion nuqtai nazardan baholaydi. Uning fikricha, yosh sportchilarning tayyorgarligi faqat texnik-taktik mahorat bilan emas, balki o'zgaruvchan fizikal imkoniyatlarni shakllantirish orqali ham mustahkamlanadi. Ushbu yondashuvda mushak kuchini rivojlantirish va mushaklar asimmetriyasini kamaytirishga alohida e'tibor beriladi, chunki bu sportchilarning o'qish va tayyorgarlik jarayonida yuqori natijalarga erishish imkoniyatini oshiradi. Bu fikrlar maqoladagi o'ng va chap oyoqlar orasidagi asimmetriya va qo'llarni yozuvchi mushaklar kuchining muvofiqligini rivojlantirish zarurligini tasdiqlaydi.

Boyko va Danko (2004) o'zining "Fizik tayyorgarlik" kitobida sportchilarning kuch va chidamliligini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan metodologiyani taqdim etadi. Ular sportchining kuchini va tezligini, ayniqsa, raqobatbardoshlikni oshirish uchun mashqlar va maxsus texnikalarni muvofiqlashtirish kerakligini ta'kidlaydilar. Bu yondashuv maqolada keltirilgan 15-16 yoshli taekvondochilarni tayyorlashdagi mushak kuchini rivojlantirish bilan bog'liq holatni tushuntiradi, ayniqsa qo'l va oyoq mushaklarini simmetrik rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Bragina va Dobrokhotova (1988) funktsional asimmetriya masalasini tahlil qilishga bag'ishlangan ishlarida mushaklar kuchi va ularning o'zaro asimmetrik rivojlanishining sportchilarning faoliyatiga ta'sirini ko'rsatadi. Ular odam organizmida mavjud bo'lgan mushaklarning asimmetrik rivojlanishi, ayniqsa sportchilar orasida, ko'p hollarda natijalarga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlashadi. Ularning bu ilmiy ishlari maqoladagi o'ng va chap oyoqlarning kuchidagi asimmetriyaning sportchilarning raqobatbardosh qobiliyatiga qanday ta'sir qilishini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Akopyan va boshqalar (2020) yuqori sinf bokschilarining funktsional tayyorgarligini o'rganib, sportchilarni mashg'ulotlar davomida maksimal tezlik va kuch sifatlarini oshirish uchun zarur bo'lgan yondashuvlarni keltirgan. Ularning fikricha, portlovchi kuch va tezlikning yuqori darajada bo'lishi sportchilarning musobaqa vaqtida muvaffaqiyat qozonish imkoniyatlarini oshiradi. Bu fikrlar maqolada taekvondo sportchilari uchun ham tegishli, chunki yuqori tezlikda zarba berish va kuchni aniqlik bilan ishlatish sportning asosiy elementlaridan biridir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqotning vazifalari: 15-16 yoshli taekvondochilarda oyoq-qo'llar kuchi va uni an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'atini aniqlash, 15-16 yoshli taekvondochilarda maxsus tezkorlik-kuch sifatlarini an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'atini kuzatish hamda o'ng va chap oyoq bilan deqsinib sakrash oralig'i o'rtasida qayd etilgan asimmetrik farqni diagrammada ifodalash.

Ilmiy tadqiqotning obyekti – Toshkent viloyati Chirchiq shahar Chirchiq Olimpiya va Paralimpiya zaxiralari kolleji taekvondochilari. Ilmiy tadqiqotning predmeti – 15-16 yoshli taekvondochilarda oyoq-qo'llar kuchi va uni an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu dolzarb muammolar va ma'lumotlarni e'tiborga olgan holda biz 15-16 yoshli taekvondochilarda muvofiq yo'nalishga qaratilgan tadqiqotlarni o'tkazdik. Tadqiqot natijalari 1-jadvalda keltirilgan. Jadvalda qayd etilgan natijalarga asoslangan holda ta'kidlash mumkinki, 15-16 yoshli taekvondochilar bilan olib boriladigan an'anaviy mashg'ulotlarda oyoq-qo'llar kuchini ixtisoslashtirilgan tartibda rivojlantirishga mo'ljallangan mashqlardan etarli foydalanilmayapti. Ehtimol, shuning uchun ham mazkur taekvondochilarda o'ng va chap oyoqni, qo'llarni bukuvchi-yozuvchi mushaklar kuchi sust va noproportsional nisbatda rivojlanganligi aniqlandi.

Masalan, o'ng oyoqda maksimal marta o'tirib-turish soni dastlab (2018-yil, sentyabr) $7,5 \pm 1,07$ martani tashkil etgan bo'lsa, 10 oy davomida o'tkazilgan an'anaviy mashg'ulotlardan so'ng ushbu ko'rsatkich $8,8 \pm 1,16$ martaga teng bo'ldi yoki o'ng oyoq kuchining 10 oylik rivojlanish sur'ati 1,3 marta bilan ifodalandi. Chap oyoqda maksimal marta o'tirib-turish soni esa muvofiq tartibda quyidagicha qayd etildi: $10,2 \pm 2,03$; $11,4 \pm 2,21$; 1,2 marta.

O'ng oyoqda 10 soniya ichida maksimal marta o'tirib-turish soni dastlab (o'quv yilining boshida) $4,5 \pm 0,67$ marta bilan ifodalandi, 10 oydan so'ng mazkur ko'rsatkich $5,9 \pm 0,85$ martaga ortdi, xolos yoki o'ng oyoq kuchining 10 oylik o'sish sur'ati 1,4 martani tashkil etdi. Chap oyoqda 10 soniya ichida maksimal marta o'tirib-turish soni esa muvofiq ravishda quyidagicha qayd etildi: $6,6 \pm 0,89$; $7,8 \pm 1,08$; 1,2 marta. O'ng va chap oyoqni bukuvchi-yozuvchi mushaklar kuchining asimmetrik farqi dastlab $2,1 \pm 0,62$ martani, 10 oydan so'ng $1,9 \pm 0,63$ martani tashkil etdi. Ko'rinib turibdiki, o'ng va chap oyoq kuchi o'rtasida kuzatilgan asimmetrik farq 10 oy davomida deyarli o'zgarmagan. O'ng va chap oyoqda o'tirib-turish sonining asimmetrik farqi dastlab 2,7 martani, 10 oydan keyin esa 2,6 martani tashkil etdi (1-jadval).

1-jadval: 15-16 yoshli taekvondochilarda oyoq-qo'llar kuchi va uni an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati – n=32x3=96 ($\pm\sigma$)²

Testlar	2018-yil, sentyabr	2019-yil, iyun	Ko'rsatkichlar farqi
O'ng oyoqda maksimal marta o'tirib-turish	7,5 \pm 1,07	8,8 \pm 1,16	1,3
Chap oyoqda maksimal marta o'tirib-turish	10,2 \pm 2,03	11,4 \pm 2,21	1,2
Ko'rsatkichlar farqi	2,7 \pm 0,96	2,6 \pm 1,05	0,1
O'ng oyoqda 10 soniya ichida maksimal marta o'tirib-turish	4,5 \pm 0,67	5,9 \pm 0,85	1,4
Chap oyoqda 10 soniya ichida maksimal marta o'tirib-turish	6,6 \pm 0,89	7,8 \pm 1,08	1,2
Ko'rsatkichlar farqi	2,1 \pm 0,62	1,9 \pm 0,63	0,2
Brus'yada qo'llarni maksimal marta bukib-yozish	5,5 \pm 0,41	6,7 \pm 1,05	1,2
Brus'yada qo'llarni 10 soniya ichida maksimal marta bukib-yozish	4,3 \pm 0,32	4,9 \pm 0,87	0,6
Turnikda maksimal marta tortilish	9,5 \pm 2,03	10,8 \pm 2,39	1,3
Turnikda 10 soniya ichida maksimal marta tortilish	6,8 \pm 1,57	7,9 \pm 1,86	1,1

Ma'lumki, texnik-taktik usullar zarbalar asosida amalga oshiriladigan sport turlarida (taekvondo, karate, kikkboxing va h.k.) qo'l-oyoqlarni yozuvchi mushaklar kuchi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bunday tezkor-kuch turini baholash uchun brusyada qo'llarni imkon boricha yoki belgilangan vaqt ichida maksimal marta bukib-yozish testidan foydalanish sport amaliyotida keng ommalashgan. Biz tomonidan ana shu test yordamida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, 15-16 yoshli taekvondochilarda brusyada qo'llarni maksimal marta bukib-yozish soni dastlab 5,5 \pm 0,41 martani, 10 oydan keyin esa 6,7 \pm 1,05 martani tashkil etdi. Qo'llar kuchining 10 oylik o'sish sur'ati 1,2 marta bilan ifodalandi, xolos. Brusyada qo'llarni 10 soniya ichida maksimal marta bukib-yozish soni esa dastlab 4,3 \pm 0,32 marta, 10 oydan keyin esa 4,9 \pm 0,87 marta bilan ifodalanganligi ma'lum bo'ldi. Bunday kuchning 10 oylik o'sish farqi 0,6 martaga teng bo'ldi, xolos.

E'tiborni tortuvchi joyi shundaki, tadqiqotimizda ishtirok etgan yosh taekvondochilarda zarbalar shiddatini (kuchini) belgilovchi qo'llarni yozuvchi mushaklar kuchi turnikda tortilish testi bo'yicha olingan qo'llarni bukuvchi mushaklar kuchidan sust darajada namoyish etildi. Masalan, turnikda imkon boricha maksimal marta tortilish soni dastlab 9,5 \pm 2,03 martani, 10 oydan so'ng esa 10,8 \pm 2,39 martani tashkil etdi (1-rasm).

1-rasm: O'ng va chap oyoqda o'tirib-turish ko'rsatkichlarini ifodalovchi diagramma

Ma'lumki, texnik-taktik usullar zarbalar asosida amalga oshiriladigan sport turlarida (taekvondo, karate, kikkboxing va h.k.) qo'l-oyoqlarni yozuvchi mushaklar kuchi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bunday tezkor-kuch turini baholash uchun brusyada qo'llarni imkon boricha yoki belgilangan vaqt ichida maksimal marta bukib-yozish testidan foydalanish sport amaliyotida keng ommalashgan. Biz tomonimizdan ana shu test yordamida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, 15-16 yoshli taekvondochilarda brusyada qo'llarni maksimal marta bukib-yozish soni dastlab 5,5 \pm 0,41 martani, 10 oydan keyin esa 6,7 \pm 1,05 martani tashkil etdi. Qo'llar kuchining 10 oylik o'sish sur'ati 1,2 marta bilan ifodalandi, xolos. Brusyada qo'llarni 10 soniya ichida maksimal marta bukib-yozish soni esa dastlab 4,3 \pm 0,32 marta, 10 oydan keyin esa 4,9 \pm 0,87 marta bilan ifodalanganligi ma'lum

2 Muallif tomonidan yaratilgan.

bo'ldi. Bunday kuchning 10 oylik o'sish farqi 0,6 martaga teng bo'ldi, xolos. E'tiborni tortuvchi joyi shundaki, tadqiqotimizda ishtirok etgan yosh taekvondochilarda zarbalar shiddatini (kuchini) belgilovchi qo'llarni yozuvchi mushaklar kuchi turnikda tortilish testi bo'yicha olingan qo'llarni bukuvchi mushaklar kuchidan sust darajada namoyish etildi. Masalan, turnikda imkon boricha maksimal marta tortilish soni dastlab $9,5 \pm 2,03$ martani, 10 oydan so'ng esa $10,8 \pm 2,39$ martani tashkil etdi. Bugungi taekvondoda "Yopchage" holatida o'ng va chap oyoqqa tayanib oldinga sakrash, harakatlanish va ketma-ket zarba berish elementlari bellashuv taqdirini hal qiluvchi shartlardan biridir. Mazkur yo'nalish doirasida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, 15-16 yoshli taekvondochilarda chap oyoqqa tayanib, "Yopchage" holatidan depsinib, uzunlikka sakrash oraliq'i dastlab (2018-yil, sentyabr) $61,2 \pm 5,07$ sm ni, 10 oydan so'ng esa $63,5 \pm 4,27$ sm ni tashkil etdi (2-jadval).

2-jadval: 15-16 yoshli taekvondochilarda maxsus tezkorlik-kuch sifatlarini an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati – $n=32 \times 3=96$ ($\pm \sigma$)³

Testlar	2018-yil, sentyabr	2019-yil, iyun	Ko'rsatkichlar farqi
Chap oyoqqa tayanib, "Yopchage" holatidan depsinib, uzunlikka sakrash (sm)	$61,2 \pm 5,07$	$63,5 \pm 4,27$	2,3
O'ng oyoqqa tayanib, "Yopchage" holatidan depsinib, uzunlikka sakrash (sm)	$55,3 \pm 3,24$	$57,7 \pm 3,56$	2,4
Ko'rsatkichlar farqi	$5,9 \pm 1,83$	$5,8 \pm 0,71$	0,1
10 m. ga oyoqqa harakatlanib, "Yopchage" holatida o'ng oyoq bilan maksimal marta zarba berish (soniya/marta)	$7,8 \pm 1,07$ / $12,3 \pm 1,34$	$7,2 \pm 0,71$ / $13,2 \pm 1,37$	0,6/0,9
10 m. ga oyoqqa harakatlanib, "Yopchage" holatida chap oyoq bilan maksimal marta zarba berish (soniya/marta)	$10,4 \pm 1,35$ / $9,5 \pm 0,71$	$9,3 \pm 1,11$ / $10,7 \pm 0,89$	1,1/1,2
Ko'rsatkichlar farqi	$2,6 \pm 0,63$ / $2,8 \pm 0,28$	$2,2 \pm 0,40$ / $2,5 \pm 0,48$	0,3/0,3
4x10 m. ga oldinga-orqaga mokisimon yugurish (soniya)	$12,7 \pm 1,77$	$11,5 \pm 1,56$	1,2

O'ng oyoq bilan uzunlikka sakrash oraliq'ining 10 oylik o'sish sur'ati 2,3 sm bilan ifodalandi. O'ng oyoqqa tayanib, shu holatdan depsinib, uzunlikka sakrash oraliq'i esa muvofiq ravishda quyidagicha qayd etildi: $55,3 \pm 3,24$; $57,7 \pm 3,56$; 2,4 sm.

Chap oyoq bilan depsinib, uzunlikka sakrash oraliq'i o'ng oyoqqa depsinib sakrash oraliq'idan ko'proq bo'lgani tabiiy holatdir. Chunki, uzunlikka yoki balandlikka sakrashda o'naqay odamlar chap oyoq bilan depsinadi, o'ng oyoq esa oraliqni "zabt etish" va qo'nish funksiyasini bajaradi. Lekin, taekvondoda chap va o'ng oyoq bilan depsinib, oldinga sakrash, harakatlanish va zarba berish qobiliyati teng nisbatda yuksak shakllangan bo'lsa, bellashuvlarda foydali natijalarga erishish imkoniyati ham yuksakroq bo'ladi (2-rasm).

2-rasm: O'ng va chap oyoq bilan depsinib sakrash oraliq'i o'rtasida qayd etilgan asimmetrik farqni ifodalovchi diagramma

Izoh: A – 2018-yil sentyabrda chap va o'ng oyoq bilan depsinib sakrash oraliq'i o'rtasida qayd etilgan asimmetrik farq; B – 2019-yil iyunda chap va o'ng oyoq bilan depsinib sakrash oraliq'i o'rtasida qayd etilgan asimmetrik farq. Afsuski, yuqorida qayd etilgan ko'rsatkichlarning qiyosiy tahlilidan ko'rinib turibdiki, tadqiqotimizda ishtirok etgan yosh taekvondochilarda chap va o'ng oyoqqa depsinib sakrash oraliq'i o'rtasida sezilarli asimmetrik farq kuzatildi (3-rasm).

³ Muallif tomonidan yaratilgan.

3-rasm: Chap va o'ng oyoqda harakatlanish tezligi va zarba berish soni o'rtasida qayd etilgan asimmetrik farqni ifodalovchi diagramma

Izoh: A – 2018-yilgi ko'rsatkichlar; B – 2019-yilgi ko'rsatkichlar; 1 – chap va o'ng oyoqda harakatlanish tezligi (soniya) o'rtasida qayd etilgan asimmetrik farq; 2 – chap va o'ng oyoqda zarba berish soni (marta).

Masalan, 2018-yil sentyabrda o'tkazilgan tadqiqotda chap va o'ng oyoq bilan depsinib, uzoqlikka sakrash oralig'i o'rtasida 5,9 sm ga teng asimmetrik farq aniqlangan bo'lsa, 2019-yil iyunda, ya'ni 10 oydan keyin ushbu farq 5,8 sm ni tashkil etdi yoki qayd etilgan dastlabki asimmetrik farq 10 oylik an'anaviy mashg'ulotlardan so'ng ham deyarli o'zgarmadi. 10 m.ga chap oyoqda harakatlanib, "Yopchage" holatida o'ng oyoq bilan maksimal marta zarba berish dastlab $7,8 \pm 1,07 / 12,3 \pm 1,34$ soniya/marta, 10 oy davomida o'tkazilgan an'anaviy mashg'ulotlardan so'ng $7,2 \pm 0,71 / 13,2 \pm 1,37$ soniya/martani tashkil etdi.

Ko'rinib turibdiki, chap oyoqda "Yopchage" holatida 10 m.ga harakatlanish tezligi 10 oy ichida 0,6 soniyaga qisqargan bo'lsa, o'ng oyoq bilan zarba berish soni 0,9 martaga ortgan, xolos. 2018-yil sentyabrda o'tkazilgan tadqiqotlar bo'yicha chap va o'ng oyoqda harakatlanish tezligi o'rtasida yuzaga kelgan asimmetrik farq 2,6 soniyani tashkil etgan bo'lsa, chap va o'ng oyoqda zarba berish soni o'rtasida qayd etilgan asimmetrik farq 2,8 marta bilan ifodalandi. 2019-yil iyunda o'tkazilgan tadqiqotlarda esa ushbu ko'rsatkichlar muvofiq ravishda quyidagicha namoyish etildi: 2,2 soniya va 2,5 marta.

Ko'rinib turibdiki, 15-16 yoshli taekvondochilar bilan olib borilgan 10 oylik an'anaviy mashg'ulotlar yakunida ham, o'quv yili boshida ham chap va o'ng oyoqda harakatlanish tezligi, shu jumladan chap va o'ng oyoqda zarba berish soni o'rtasida qayd etilgan asimmetrik farq progressiv tomonga o'zgarmagan. Demak, yosh taekvondochilar bilan o'tkaziladigan an'anaviy mashg'ulotlarda ikki oyoqda ham ijro etiladigan texnik elementlarni simmetrik tartibda shakllantirishga urg'u berilmaydi, deb ta'kidlash mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, 15-16 yoshli taekvondochilar ustida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ham aniqlash imkonini berdiki, ularda o'ng va chap oyoqda imkon boricha, 10 soniya ichida maksimal marta o'tirib-turish soni oyoqlarni bukuvchi-yozuvchi mushaklar kuchini, birinchidan, etarli rivojlanmaganligini tasdiqlab bergan bo'lsa, ikkinchidan, ular o'rtasida yaqqol ko'zga tashlanuvchi asimmetrik farq (muvofiq ravishda 2,7-2,1 kg – 2018-yil va 2,6-1,9 kg – 2019-yil) mavjud ekanligini ko'rsatdi. Mazkur ko'rsatkichlar o'ng oyoq kuchining "zaifligi" hisobiga yuzaga keldi. Bunday holat yosh taekvondochilarda o'ng va chap oyoqda mashg'ulot yoki musobaqa davomida tezkor-kuch asosida zarba berish shiddati va uning aniqligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoldan holi emas. Ma'lumki, bellashuvlar zarbalar bilan kechadigan sport turlarida qo'llarni yozuvchi mushaklar kuchi hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Lekin, tadqiqotimizda ishtirok etgan yosh taekvondochilarda brusyada qo'llarni bukuvchi-yozuvchi testi bo'yicha qayd etilgan ko'rsatkichlar qo'llarni yozuvchi mushaklar kuchi ularni bukuvchi kuchiga nisbatan o'ta sust rivojlanganligini isbotlab berdi.

Quyidagi takliflar maqoladagi tadqiqot natijalarini yaxshilash va kelgusidagi ishlarda foydalanish uchun foydali bo'lishi mumkin: O'ng va chap oyoq kuchining asimmetrik farqini kamaytirish uchun mashg'ulotlarda maxsus mashqlarni ko'proq qo'llash. Sportchilarning mushak kuchini simmetrik rivojlantirishga qaratilgan metodlarni ishlab chiqish. An'anaviy mashg'ulotlarga qo'shimcha sifatida maxsus portlovchi kuch va tezlikni oshirishga qaratilgan individual treninglarni joriy etish. Tezkor-kuch chidamkorligini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-iyuldagi "Taekvondo (WT) sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-337-sonli Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6136761>.
2. Симанов А.М. Формирование интегральной подготовленности юных тхэквондистов на основе моделирования соревновательной деятельности в подвижных играх / Автореф. канд. дисс. – Санкт-Петербург, 2010. – 23 с.
3. Бойко В.Ф., Данько Г.В. Физическая подготовка борцов. Киев, Олимпийская литература. 2004, С. 182-201.
4. Брагина Н.Н. Функциональные асимметрии человека / Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова. – М.: Медицина, 1988. – 288 с
5. Валдзинска Ева, Валдзински Томаш, Нижниковски Томаш – Координационные детерминанты технических навыков юных теннисисток . Теория и практика физической культуры № 1 2021. -96 с.
6. Акопян А.О., Кремлев У.Н., Кулагина Л.А., Домуладжанова О.В. – Функциональная подготовленность боксеров высокого класса. Теория и практика физической культуры № 7 2020. -5 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.